

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Абдуллаев Д.Ш.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОБЗОР БОГАТОГО ТРОМБОЦИТАМИ ФИБРИНА (PRF) И ЕГО РОЛИ В СОДЕЙСТВИИ ЗАЖИВЛЕНИЮ И РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL